

Avaliação dos riscos decorrentes da falta de radioproteção na medicina veterinária

Giovana Aparecida de Camargo
Instituto de Física
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0003-1068-9764

Vanessa Martins Fayad Milken
Faculdade de Medicina Veterinária
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0002-3805-3576

Bruna Kelly Mendes dos Santos
Instituto de Física
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0002-0057-6419

Lucio Pereira Neves
Instituto de Física
Faculdade de Engenharia Elétrica-
Programa de Pós-Graduação em
Engenharia Biomédica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0001-9152-7972

Ana Paula Perini
Instituto de Física
Faculdade de Engenharia Elétrica-
Programa de Pós-Graduação em
Engenharia Biomédica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0003-3398-316

Resumo – Em radiologia veterinária, é praticamente impossível manter o paciente na posição necessária para a realização do exame, sendo rotina a sua contenção. Com a necessidade de contenção do paciente na mesa de exame, o médico veterinário se expõe inúmeras vezes no momento dos exames radiológicos. Muitos por falta de conhecimento, ou por simples descaso, evitam a utilização dos equipamentos necessários de radioproteção. No entanto, este fator pode contribuir para uma exposição elevada de radiação ionizante, o que potencializa a ocorrência de efeitos prejudiciais à saúde. Portanto, este trabalho busca determinar a dose efetiva (E) que os profissionais recebem durante os exames radiológicos através de uma medição no Hospital Veterinário da Universidade Federal de Uberlândia. O estudo foi conduzido por meio de dosagens simuladoras, em que encontramos que um profissional que não utiliza a proteção necessária recebe cerca de 99% de dose a mais do que aquele que utiliza a proteção. A partir dos resultados desta pesquisa, espera-se aumentar o conhecimento sobre as exposições radiológicas em medicina veterinária e a importância dos equipamentos de proteção individual, e assim, diminuir os casos de reações teciduais sobre estes profissionais.

Palavras-chave – Radiologia Veterinária, Proteção Radiológica, Radiação Ionizante.

Abstract – In veterinary radiology, it is practically impossible keep the patient in the necessary position for the examination, being routine your containment. With the need for patient restraint on the examination table, the veterinary doctor exposes himself several times at the moment of radiological examinations. Many for lack of knowledge, or by simple neglect, avoid the utilization of the necessary equipments of radiotherapy. Nonetheless, this factor can contribute to the greater exposure to the ionizing radiation, which potentiates the occurrence of the harmful health effects. Therefore, this work aims to determine an effective dose (E) that professionals receive during radiological exams through a measurement at the Veterinary Hospital of Federal University of Uberlândia. The study was conducted by means of simulating dosages, in which we found that a professional who does not use the necessary protection receives about 99% more dose than the one who uses the protection. From the results of this research, it is expected increase the knowledge about radiological exposures in veterinary medicine and the

importance of personal protective equipment, and thus, reduce cases of tissue reactions on these professionals.

Keywords – Veterinary Radiology, Radiation Protection, Ionizing Radiation.

I. INTRODUÇÃO

A radiologia na Medicina Veterinária é fundamental para o auxílio do diagnóstico na clínica médica e cirúrgica. Por se tratar de um campo de atuação que vem crescendo muito, torna-se essencial a capacitação dos profissionais desta área e, ainda, a qualidade da prática radiológica que é tão importante para o diagnóstico do paciente [1]. A utilização da radiação ionizante nos proporciona as imagens obtidas nos exames radiológicos e a partir destas imagens os profissionais conseguem diagnosticar os casos. Não obstante, é necessária uma investigação dos riscos ocupacionais dos trabalhadores que estão expostos a esta radiação, uma vez que sem os equipamentos de proteção individual (EPI) necessários podem surgir efeitos biológicos nos profissionais.

Esses efeitos biológicos podem ser divididos em duas classes: os efeitos estocásticos e as reações teciduais. Ao primeiro mencionado, cabe-se dizer que são resultados apresentados ao indivíduo. A probabilidade de ocorrência deste efeito dá-se de maneira proporcional à dose que o profissional recebe, seu clássico exemplo é o câncer [2]. E, por último, as reações teciduais, que induzem a morte celular, prejudicando, por exemplo, o funcionamento dos órgãos [3], e podendo levar à necrose das regiões expostas.

Desta forma, as medidas de prevenção para indivíduos ocupacionalmente expostos (IOE) se tornam muito importantes. Para isso deve-se observar aos princípios de radioproteção, pois qualquer ação que envolve o emprego de radiações ionizantes deve levar em consideração três princípios básicos: justificação, limite e otimização. A justificação ressalta que deve haver uma indicação médica referente ao exame; a limitação da dose deve levar em conta o mínimo de dose aplicada tendo em vista a melhor qualidade para o diagnóstico (também conhecido como princípio

ALARA - As Low As Reasonably Achievable); a otimização é relativa ao procedimento do exame e o controle dos profissionais mais expostos [4].

Além disso, é necessário o uso de equipamentos de proteção individual (EPI), sendo os principais equipamentos: óculos plumbíferos, para proteger os olhos; os protetores de gônadas; e os protetores de tireóide, que são uma espécie de colar que envolve o pescoço protegendo-a [5].

De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) a medicina veterinária, assim como os demais serviços que utilizam a radiação ionizante de alguma maneira, devem atender às suas recomendações para garantia da qualidade e a plena segurança para todos os envolvidos, sejam trabalhadores, animais ou acompanhantes [4].

Infelizmente essa cultura de radioproteção é pouco disseminada. Grande parte desse desuso explica-se, segundo os próprios médicos veterinários, pela necessidade de contenção dos animais, os quais demonstram-se agressivos e inquietos na maioria das vezes, tornando os profissionais expostos a mordidas, arranhões e ferimentos [6]. A imobilização dos animais para conseguir realizar os exames é feita pelos médicos veterinários, o que resulta na sua exposição à radiação. Quando o animal está anestesiado, há a necessidade de manuseio e posicionamento do corpo do paciente, o que resulta na opção pelos veterinários em não usar os equipamentos de radioproteção durante o exame, tendo como justificativa o desconforto e a inviabilidade para o supracitado [5, 7].

Ademais, afirmam que a não utilização de equipamentos para a proteção radiológica explica-se, também, pelo conhecimento insuficiente sobre o tema durante a formação escolar e acadêmica, e tais argumentos se confirmam quando analisadas as grades curriculares dos profissionais de medicina veterinária. Para que estes tenham maiores conhecimentos sobre o tema, seria preciso a implementação de disciplinas voltadas à dosimetria, normas de radioproteção e radiobiologia [8, 9].

II. MATERIAIS E MÉTODOS

Primordialmente, através de uma vasta revisão bibliográfica de artigos publicados em periódicos nacionais e internacionais, foi selecionado os que demonstraram qualidade e relevância sobre o assunto estudado, sendo assim foi possível traçar uma trajetória até o problema atual que é a não utilização da radioproteção no setor veterinário. Além disso, foi desenvolvido ao longo do trabalho uma coleta de medidas das doses recebidas pelos profissionais, quando empregando em um aparelho convencional de raio-x de medicina veterinária.

Essa medição foi realizada no Hospital Veterinário da Universidade Federal de Uberlândia (HV-UFU). Sendo este um hospital com infraestrutura necessária para realizar as medições deste trabalho. Além de ser referência entre os centros veterinários em atendimento e disposição de equipamentos, atendendo animais de grande e pequeno porte [10].

Sendo assim, foram realizadas cinco medidas diferentes, como apresentado na Fig. 2. Com o auxílio de uma câmara ionização, modelo: 10X6-180, RADCAL, conectada a um eletrômetro e o aplicativo “accu gold 2” foi possível medir os

valores de equivalente de dose ambiente ($H^*(10)$) em diversas configurações.

Foi posicionado uma garrafa com água (a qual continha, aproximadamente, 33 cm de altura e 9 cm de largura), como objeto simulador, representando um animal de porte pequeno, localizada à 1 metro de distância da saída do tubo de raios-X. A câmara de ionização foi posicionada à 38 cm de distância da garrafa, para mensurar as doses no profissional que está segurando o animal. Esta configuração é apresentada na Fig. 1.

Para simular o procedimento de imagem, o equipamento de raios-X foi configurado com um único disparo em foco fino, com 50 kV, 200 mA e 63 ms. Esse padrão se repetiu em todas as medições, sendo empregado para animais de porte equivalente ao simulador.

Fig. 1. Montagem dos cinco casos para a medição da dosagem no HV-UFU. A parte (A) apresenta o primeiro caso, em que apenas o objeto simulador foi posicionado. Em (B) temos um objeto simulador de mão humana, esta foi posicionada no local esperado para a mão do médico veterinário durante um exame. Na parte (C), substituiu-se o objeto simulador de mão por uma luva plumbífera, a fim de medir a dose recebida pelo profissional com o EPI. Na quarta simulação, parte (D) a câmara de ionização foi posicionada sobre o objeto simulador do animal. Por último, em “E”, a câmara de ionização foi posicionada no interior da luva de chumbo. Fonte: própria autoria.

III. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Todos os dados coletados referentes a medição no HV-UFU se encontram disponibilizados na TABELA I.

Na primeira medição o valor de $H^*(10)$ foi de 892,5 nGy. No entanto, quando a mão foi posta em cima da garrafa, em uma simulação de como frequentemente as mãos dos veterinários ficam expostas sobre o feixe primeiro (por ter que segurar o animal), o valor foi de 670,1 nGy. Todavia, ao ser colocada a luva de chumbo, o valor caiu para 362,5 nGy.

Por fim, foi avaliada a dose depositada nas mãos dos IOE, quando não utilizam a proteção radiológica (medição 4) e quando a luva é utilizada (medição 5). Sendo assim, considerando um único procedimento (feito com foco fino, 50 kV, 200 mA e 63 ms) a mão do profissional receberia

208,8 μ Gy, mas se conseguisse utilizar as luvas essa dosagem seria de 518,5 nGy. Tendo uma queda de 99,75%.

TABELA I. VALORES DE DOSES (NGY) PARA CINCO SITUAÇÕES DIFERENTES FEITAS NO APARELHO DE RAIOS-X

MEDIÇÃO	SITUAÇÃO	DOSE
1	Apenas a garrafa de água	892,9 nGy
2	Mão em cima da garrafa e sem a luva	670,1 nGy
3	Garrafa de água com a luva por cima	362,5 nGy
4	Câmara pancake em cima da garrafa de água	208,8 μ Gy
5	Câmara pancake dentro da luva de chumbo	518,5 nGy

Fonte: própria autoria.

Outro fator interessante encontrado com os resultados supracitados é que ao utilizar a luva plumbífera, além de uma grande atenuação da radiação absorvida pelas mãos dos veterinários, houve também queda nos níveis de radiação espalhada pela sala de exame. Sendo a menor dose registrada nesse estudo, de 362,5 nGy. Provando ainda mais o benefício e necessidade de seu uso.

Portanto, provou-se que a utilização da luva plumbífera é capaz de atenuar os níveis de doses absorvidas pelo veterinário e, também, torna-se muito importante sua utilização em todos os procedimentos. Visto que o médico veterinário fica exposto diversas vezes ao dia, dependendo da demanda de pacientes, e na maioria das vezes ainda é preciso repetir os exames, seja por falta de nitidez ou pelo animal ter se mexido. Portanto, por sempre ser alvo de radiação, o profissional deve utilizar todas as maneiras possíveis para sua proteção. E, conforme provado nesse trabalho, a luva é uma grande aliada nessas situações.

IV. CONCLUSÕES

De acordo com todas as literaturas vigentes analisadas e diante de todos os dados coletados, seja durante a simulação de Monte Carlo, quanto na dosimetria no Hospital Veterinário da Universidade Federal de Uberlândia. Comprovou-se que as mãos dos veterinários recebem doses superiores quando estão sem o emprego de luvas. Portanto, faz-se mister a implementação de programas e cursos sobre radioproteção e os riscos biológicos, tanto durante a graduação quanto nas empresas, estudo acerca dos equipamentos que limitam a dose sem que ocorra prejuízo no resultado da imagem, haver fiscalização e respeito aos princípios da Comissão Internacional de Proteção Radiológica e ao uso dos equipamentos, assim como o cuidado e atenção com sua periodicidade. Só assim,

implementando uma cultura de segurança no âmbito da medicina veterinária, haverá profissionais mais qualificados e que exerçam suas atividades com mais segurança. Prevenindo possíveis efeitos biológicos para os médicos veterinários que estão em constante exposição durante a realização dos exames radiográficos dos animais, como foi exposto anteriormente por meio de fatos e fotos.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) pelas bolsas de Produtividade em Pesquisa: 314520/2020-1 (L.P.N) e 312124/2021-0 (A.P.P); pelo Projeto UNIVERSAL 407493/2021-2 e projeto MAI/DAI (403556/2020-1), juntamente à M.R.A. - Indústria de Equipamentos Eletrônicos LTDA. G.A.C. agradece a bolsa PIBITI-CNPq (Nº 05/2021). B.K.M.S. agradece a bolsa PROEXC (Nº 103/2022).

REFERÊNCIAS

- [1] FURQUIM, T. A. C.; COSTA, P. R. Garantia de qualidade em radiologia diagnóstica. Revista Brasileira de Física Médica, v. 3, n. 1, p. 91-99, 2015. DOI: 10.29384/rbfm.2009.v3.n1.p91-99. Disponível em: <https://www.rbfm.org.br/rbfm/article/view/38>. Acesso em: 24 ago. 2022.
- [2] TAVARES, Amanda Vieira; DECONTE, Simone Ramos. A importância da proteção radiológica para o profissional de radiologia. Disponível em: <https://unifasc.edu.br/wp-content/uploads/2019/07/Amanda-e-Simone-Corrigido.pdf>
- [3] OKUNO, Emico (2013). Efeitos biológicos das radiações ionizantes: acidente radiológico de Goiânia. Estudos Avançados, 27(77), 185–200. doi:10.1590/s0103-40142013000100014
- [4] DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. RESOLUÇÃO - RDC Nº 330. Publicado em: 26/12/2019 | Edição: 249 | Seção: 1 | Página: 92. Órgão: Ministério da Saúde/Agência Nacional de Vigilância Sanitária/Diretoria Colegiada. Disponível em: <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-rdc-n-330-de-20-de-dezembro-de-2019-235414748?inheritRedirect=true#wrapper>
- [5] SOUSA, CHS. NASCIMENTO, ET. PADILHA, LG.. ARAÚJO, GS.. PEIXOTO, JGP. A study to elaborate a technical manual of veterinary radioprotection. CHS Sousa et al 2021 J. Phys.: Conf. Ser. 1826 012059. Doi:10.1088/1742-6596/1826/1/012059.
- [6] ASSIS, Diego Alexandre Garcia et al. A Importância da prática radiológica na Medicina Veterinária. Ciência Veterinária. UniFil, [S.l.], v. 1, n. 1, p. 8-12, abr. 2018. ISSN 2595-7791. Disponível em: <http://periodicos.unifil.br/index.php/revista-vet/article/view/25>.
- [7] SULLIVAN, R. J., KEENE, B. E., SACHS, M., & SUSSMAN, O. (1957). A survey of x-radiation exposure in the practice of veterinary medicine. Public health reports (Washington, D.C.: 1896), 72(10), 883–887.
- [8] BATISTA, Vinícius Martins Dias et al. Proteção radiológica na perspectiva dos profissionais de saúde expostos à radiação. Rev. Bras. Enferm. Brasília, v. 72, supl. 1, p. 9-16, 2019. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-71672019000700009&lng=en&nrm=iso.
- [9] NASCIMENTO, Elias Teixeira do (2021, September 26). A importância da proteção radiológica para a medicina veterinária: o papel do supervisor de proteção radiológica na gestão de equipes em setores de diagnósticos por imagem médicos veterinários. Even3 Publicações. <http://doi.org/10.29327/729372>.
- [10] ALVES, Tarine de Araújo. Relatório de estágio curricular supervisionado (Clínica Médica de Pequenos Animais e Patologia Clínica Veterinária). 2021. 20 f. Trabalho de conclusão de curso- Instituto Federal Goiano, Urutá, 2021.